

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

5/2-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Aripov Y.Y. Umumiy o'rtta ta'lim maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida individual va tabaqalashtirishning tutgan o'rni va ahamiyati	493
Mambetkasimova K. Qisqa masofalarga yugurishdagi jarohatlarning oldini olish va davolash bo'yicha adabiy va ilmiy manbalar tahlili	499
Isoqov J.Z. Kurashni qadriyat sifatida o'rganish zamon talabi	506
Mamanova A. O'zbekistonda kurashni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	510
Davurbayeva M.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini asosiy gimnastika vositalari orqali jismoniy rivojlantirish	514

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA INDIVIDUAL VA TABAQALASHTIRISHNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Aripov Y.Y.

*O'ZDJTSU Sport tadbirlarini
tashkil etish kafedrasi professori*

Tayanch so'zlar: individual, tabaqali yondashish, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik darajasi, guruhlarga bo'lish (past, o'rtachadan past, o'rta, o'rtachadan yuqori, yuqori).

Ключевые слова: индивидуальный, стратифицированный подход, физическое развитие, уровень физической подготовленности, деление на группы (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий).

Key words: individual, stratified approach, physical development, level of physical fitness, division into groups (low, below average, average, above average, high).

РЕЗЮМЕ:

Ushbu maqolada Umumiy o'rta maktablarining jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga va individual tabaqali yondashishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan.

РЕЗЮМЕ:

В статье рассматриваются вопросы формирования двигательных навыков и умений, обеспечения индивидуализированного подхода на занятиях по физическому воспитанию в общеобразовательных школах.

SUMMARY:

This article examines the development of motor skills and abilities and the provision of an individualized approach in physical education classes in comprehensive schools.

Dolzarbliqi. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralib, undan millat genofondini sog'lomlashtirish, jismonan va intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashning kafolatli vositasi va milliy istiqloq g'oyalarini targ'ib qilishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim soha sifatida foydalanilmoqda.

Jismoniy tarbiya umuman insonni jismonan shakllantirish maqsadiga yo'naltirilgan ta'lim sohadir Mamlakatimizda jismoniy tarbiya sohasining

modernizatsiyasiga tabaqalashtirilgan yondashuvning pedagogik jihatdan ilmiy asoslanishni talab etadi.

Ma'lumki, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ta'lim jarayonida asosan o'quvchining mavjud imkoniyatlariga tayanadi. Jismoniy tarbiyaning muhim muammolaridan biri harakat faoliyatiga o'rgatishning yangi uslub va shakllarini yaratishdan iboratdir.

Pedagog amaliyotni kuzatish ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlili va o'qituvchilarning keng ish tajribalarini ko'rsatishicha o'qitish metodikasi o'rtacha o'quvchiga qaratilgan.

Shu bilan jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi past va yuqori bo'lgan o'quvchilar o'z imkoniyatlarini to'liqligicha amalga oshira olmaydi bu esa hozirgi kun talabiga javob bermaydi.

O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda hamma o'qituvchilar ham tabaqalashtirilgan individual yondashishni yetarli darajada qo'llanilmaydi.

Shu sababli, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tayyorlash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil kilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishga yo'naltirilga muammolar tizimini tartibga tushirish va tahlil qilish hamda o'quvchilarning har xil darajadagi shaxsiy tayyorgarligini hisobga olgan holda, tabaqali yondashish yo'llarini aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishni ilmiy jihatdan o'rganish.

2. 5-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi dinamikasini aniqlash.

3. Jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilarni umumiy jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan tabaqalashtirilgan yondashish bo'yicha uslubiyatini ishlab chiqish.

Tadqiqotni tashkil etilishi. Toshkent shahridagi M.Ulug'bek tumani 27-sonli va Olmazor tumanidagi 243-sonli umumiy o'rta maktablarining 5-sinf o'quvchilarida o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Ilmiy tekshirilishlarni ko'rsatishicha o'quvchilarni o'rgatish va jismoniy tayyorgarligi va rivojlantirishda muhim o'rin to'tadi.

Xorijiy va mahalliy olimlar V.Petrovskiy, V.Leonova, N.Yelagina, R.Salamov, A.Sadikov, B.Boybabaev, B.Madaminovlarning ilmiy izlanishlarida bir xil

yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi bir xil emasligini ko'rsatib o'tgan.

Shuning uchun biri orqada qolgan o'quvchilarning harakat sifatlarini rivojlantirish uchun individual dasturlar tuzish, ular bo'yicha mashqlar majmuasini ishlab chiqish jismoniy tarbiya darslarida sinfning har bir o'quvchisiga mashqlarni tabaqalashtirilgan yondashish asosida o'rgatishni tashkil etish kerak.

Shu sababdan mashqlarni tanlanayotganda o'quvchilarni organizmining tashki tuzilishi va ichki organlari rivojlanishini bilgan holdagina o'quvchilar bilan individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o'rgatish, ularda bilim va malakalarini shakllantirish lozim bo'ladi.

O'quvchi-yoshlarning jismoniy tarbiya jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarda jismoniy sifatning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan.

Bugungi kunda ko'pgina tadqiqotlarda aniqlanishcha, jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishni tashkillashtirishda o'quvchilarni individual imkoniyatlarni hisobga olgan holda, majmualari tadbirlarni qo'llash, o'quv tarbiya jarayonida ularning har tomonlama jismoniy tayyorgarligini amalga oshirilishida yuqori samaradorlik beradi.

O'quvchilar ish faoliyatini har bir sinfda kuchli, o'rta va past ko'rsatkichlarga ega bo'lgan o'quvchilar borligi aniqlangan hamda jismoniy tarbiya fanini o'zlashtirish bir-biridan farq qiladi.

Shuning uchun ham ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tizimini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy muammolaridan biri jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga va individual tabaqali yondashishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratdik.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabaqali yondashishni dolzarbligini aniqlash uchun jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishga yo'naltirilgan muammolar tizimini tartibga tushirish va tahlil qilish uchun o'quv mashg'ulotlarni mazmuniga uni xarakteri hamda o'quvchilarning har xil darajadagi shaxsiy tayyorgarligini hisobga olgan holda, tabaqali yondashish yo'llarini aniqlandik.

O'quvchilarni guruhlarga bo'lish uchun xil omillar aniqlandi. Tajriba Toshkent shahridagi M.Ulug'bek tumani 27-sonli va Olmazor tumanidagi 243-sonli umumiy o'rta maktablarida 5-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi dinamikasini aniqlash bo'yicha quyidagi natijalari aniqlandi.

5-sinf o'quvchilari jismoniy tayyorgarligining yillik dinamikasi

T/r	Nazorat mashqlari va o'lchov birligi	O'YB		O'YO		Farqi	%	t	R
		X±σ	V%	X±σ	V%				
1.	60 m ga yugurish (soniya)	11,5±1,4	12,1	11,2±1,1	9,8	0,3	7,4	1,51	>0,05
2.	1000 m ga yugurish (daqqa, soniya)	6;28±0,59	9,4	5;55±0,51	9,2	0,33	13,1	1,33	>0,05
3.	Baland turnikda tortilish (marta)	2,8±0,44	15,7	3,2±0,40	12,5	0,4	14,3	0,99	>0,05
4.	Yugurib kelib uzunlikka sakrash (sm)	238,1±8,53	3,6	253,6±7,12	2,8	15,5	9,4	0,64	>0,05
5.	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	126,4±6,20	4,9	136,7±5,51	4,0	10,3	8,9	1,53	>0,05
6.	Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish (metr)	18,7±1,0	5,3	21,8±1,4	6,4	3,1	16,6	1,20	>0,05

Izoh: O'YB – o'quv yili boshida, O'YO – o'quv yili oxirida.

Umumta'lim maktablarida tahsil oluvchi 5-sinf o'quvchilarning 60 m masofaga yugurish bo'yicha natijalari o'quv yili boshida 11,5±1,4 soniyaga teng, o'quv yili oxirida esa bu ko'rsatkich o'rtacha 11,2±1,1 soniyaga teng bo'lgan. Ushbu yoshdagi o'quvchilar jismoniy tayyorgarligi natijalarining yillik o'sishidagi farq 0,3 soniyaga tengligini aniqlandi (7,4%). Ko'rsatkichlar orasidagi statistik farqlar ishonchli emas (R>0,05).

Kuch sifatining rivojlanganlik holatini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan testlash (baland turnikda tortilish) natijasi yil boshida o'rtacha 2,8±0,44 martaga teng bo'lsa, yil oxiriga kelib 3,2±0,40 marta tortilish kuzatildi. Farq 0,4 martaga teng, natija 14,3% ga yaxshilangan.

5-sinf o'quvchilarining 1000 m masofaga yugurish bo'yicha nazorat testi natijalari o'quv yili boshida o'rtacha $6;28 \pm 0,59$ daqiqaga teng bo'lib, ($V=9,4\%$), o'quv yili oxirida $5;55 \pm 0,51$ daqiqaga yetganligi aniqlandi ($V=9,2\%$). 1000 m masofaga yugurish nazorat mashqi bo'yicha ko'rsatkichlar orasidagi statistik farqining ishonchliligi yo'q ($R>0,05$).

Yugurib kelib uzunlikka sakrash nazorat mashq ko'rsatkichlari 5-sinf o'quvchilarda yil boshida $238,1 \pm 8,53$ sm bo'lgan bo'lsa, yil oxirida $253,6 \pm 7,12$ sm ga teng, ya'ni natija $9,4\%$ ga o'sganligini ko'rish mumkin.

Turgan joydan uzunlikka sakrash nazorat mashqi bo'yicha yil boshida o'rtacha ko'rsatkich $126,4 \pm 6,20$ sm ga va o'quv yili oxirida $136,7 \pm 5,51$ sm ga teng bo'ldi.

O'quvchilardan kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish nazorat mashqlari qabul qilinganda, natija $18,7 \pm 1,0$ m dan $21,8 \pm 1,4$ m ga yetgan ($V=6,4\%$).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan 5 sinf o'quvchilari jismoniy sifatlarini rivojlantirishning qo'llaniladigan vosita va usullarini qo'llash borasida yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmaganligi aniqlandi.

Qo'lga kiritilgan ma'lumotlar ko'rsatilgan qarama-qarshiliklarni yengib o'tish, o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda mashqlar majmuasini ishlab chiqish zarur degan fikrni tasdiqlaydi;

Jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarini o'tishda ularning salomatligini saqlash va umumiy jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan tabaqalashtirilgan yondashish bo'yicha uslubiyatini ishlab chiqish kerak.

Shunga va olingan ma'lumotlarga asosanib o'quvchilarni quyidagi tabaqali guruhlarga bo'lish zarur. (1 Jadval).

1-jadval

O'quvchilarning tabaqali guruhlarga bo'linishi

Guruh	Jismoniy ko'rsatkichlari	
	Jismoniy tayyorgarligi	Jismoniy rivojlanishi
Kuchli	O'rtachadan yuqori, yuqori,	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
O'rtacha	O'rtacha	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
Kuchsiz	Past, o'rtachadan past	Yuqori, o'rtachadan yuqori, o'rtachadan past, past

O'quvchilarni guruhlarga bo'lish har xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o'zgarish ko'rsatkichlariga va funksional imkoniyatini natijasiga qarab aniqlangan. O'quvchilarni mustaqil faoliyatini faollashtirish yordamchilarni aniqlash va ular bilan

metodik mashg'ulotlar o'tkazish, o'quvchilarga uyga bergan vazifalarni tabaqalashtirilgan tizimini ishlab chiqish bilan bog'liq.

Tajriba sinflarda qo'llanilgan tabaqali yondashishni tashkil qilish tizimi o'quvchilarga darsda qo'yilgan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to'liq bajarishga olib keladi.

O'quvchilarni jismoniy tayyorlashning eng yaxshi yo'nalishlaridan biri jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarga bilim va qobiliyatiga qarab tabaqalashtirilgan individual yondashish usulbidan keng foydalanilsa, jismoniy tarbiya dars samaradorligini yanada yaxshilashga samara beradi.

O'quvchilarni guruhlariga bo'lish xar xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o'zgarish ko'rsatkichlariga va funksional imkoniyatini natijasiga qarab, o'quvchilarga jismoniy darslarida quyiladigan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to'liq bajarishga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ilmiy izlanish va amaliy tajriba ishlarning natijalarini ko'rsatishicha, jismoniy tarbiya darslarida tabaqalashtirilgan yondashish asosida o'quvchilarni guruhlariga ajratish, mashqlarni bajarishda individualashtirish va tabaqalashtirish yo'li bilan o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlanishiga hamda ularning jismoniy tarbiya sohasidagi bilimlarini tezroq o'zlashtirishga imkoni yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boyboboev B.G. Jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o'g'il bolalar uchun nagruzkani me'yorlash.: dis... ped.fan.nom. – T,... 1999 y. 152 b
2. Korotkova Ye.A. Optimizatsiya uchebnogo protsessa po fizicheskoy kulture v shkole na osnove texnologii differensirovannogo fizkulturnogo obrazovaniya shkolnikov. Avtoref. dis....dokt ped. nauk. Omsk, 2001,-36 s.
3. Korotkova Ye.A.,Suleymanov I.N. Differentsiatsiya fizkulturnogo obrazovaniya uchashixsya osnovnoy shkol // Fizkulturnoe obrazovanie Sibiri.-1996.-№2. S.78-83.
4. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury: Uchbnik dlya institutov fizicheskoy kultury. –M.: Fizkultury i sport, 1991.-543 s.
5. Salomov R.S. Sport mashqlarida qo'llaniladigan usullar. T., Uzavtotranstexnika. 1991, 31 b.
6. Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik.T.:2014, 345-b.
7. Sodiqov A.T. I-IV sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida mashqlar nagruzkasini me'yorlash. ped. fan. nom. dis. T.1997, 130 b.